

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

БОШ МИЯ АНАПЛАСТИК АСТРОЦИТОМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФИ ВА ЎСМА АТРОФ СОҲАДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ТАҲЛИЛИ

Жуманов З.Э., Синдаров Н.Н.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бош миЯ ярим шарларида шакланган анапластик астроцитомА ва унинг атроф тўқимаси тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 14 беморларнинг бош миЯсидан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, апластик астроцитомАда глиал толаларнинг кўп бўлишига қарамасдан хужайралар устунлиги кузатилади. Цитоплазмаси ишиниши ҳисобига ёруғланиш кўринишида акс этсада ядроси гиперхромликни йўқотмайди. Уларнинг оралиқларида катта ҳажмдаги астроцит хужайралари жой олиши қайд этилади. Ўсма хужайралари ичида жойлашган қон томирлар интима қаватида эндотелий хужайраларининг пролиферацияси қон томирлар ривожланишининг давомийлигини кўрсатади. Перичеллюляр бўшлиқнинг кенгайиши ва периваскуляр бўшлиқнинг торайиши қайд этилади.

Калит сўзлар: бош миЯ, анапластик астроцитомА, атипия, полиморфизм, дистрофия, некроз, перинейронал бўшлиқ, периваскуляр бўшлиқ.

PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ANAPLASTIC ASTROCYTOMA OF THE BRAIN AND ANALYSIS OF CHANGES IN THE PERITUMORAL REGION

Jumanov Z.E., Sindarov N.N.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To identify structural changes in anaplastic astrocytoma of the cerebral hemispheres and its surrounding tissues, a pathomorphological analysis was conducted on brain tissue fragments obtained from 14 patients. It was established that in anaplastic astrocytoma, despite the abundance of glial fibers, cellular predominance is observed. Although the cytoplasm appears light due to edema, the nuclei retain their hyperchromicity. The presence of large astrocytes in the intercellular spaces is noted. Proliferation of endothelial cells in the tunica intima of blood vessels within the tumor indicates the ongoing duration of vascular development (angiogenesis). Additionally, expansion of the pericellular space and narrowing of the perivascular space are recorded.

Keywords: brain, anaplastic astrocytoma, atypia, polymorphism, dystrophy, necrosis, perineuronal space, perivascular space.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАПЛАСТИЧЕСКОЙ АСТРОЦИТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИТУМОРОЗНОЙ ОБЛАСТИ

Жуманов З.Э., Синдаров Н.Н.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления структурных изменений в анапластической астроцитоме полушарий головного мозга и окружающей её ткани проведен патоморфологический анализ фрагментов тканей головного мозга 14 пациентов. Установлено, что при анапластической астроцитоме, несмотря на обилие глиальных волокон, наблюдается преобладание клеточного компонента. Цитоплазма клеток вследствие отека выглядит светлой, однако ядра сохраняют гиперхромность. Отмечено наличие крупных астроцитов в межклеточных пространствах. Пролиферация эндотелиальных клеток в интима кровеносных сосудов внутри опухоли указывает на продолжающийся процесс ангиогенеза. Также зафиксировано расширение перичеллюлярных и сужение периваскулярных пространств.

Ключевые слова: головной мозг, анапластическая астроцитомА, атипия, полиморфизм, дистрофия, некроз, перинейрональное пространство, периваскулярное пространство.

Кириш. Ўтказилган эпидемиологик таҳлилар натижаси ўлароқ, бош миЯнинг бирламчи хафли ўсмаларини катталарда 2 % ни ташкил этади. Ксалланишининг ўртача кўрсаткичи 100 000:8 нисбатда учрайди [1]. Татаристонда бош миЯ астроцитомаси билан касалланиш ҳар 100 000 аҳолига 5,3 нафарни ташкил этиши қайд этилади [2]. 65 ёшгача бўлган ёш гуруҳида бош миЯнинг хавфли

глиомалари хавфли ўсмалардан ўлим сабаблари орасида 5-ўринни эгаллайди [6]. Болаларда барча ўсма касалликлари ичида бош мия ўсма касаллиги 2-ўринни эгаллайди. Ёш болалар популяцисида бош мия аденомасидан яшаб қолиш имконияти катталарга нисбатан юқори бўлиб, Буюк Британияда 59 % ни ва АҚШ да 72 % ни ташкил этади [7]. Астроцитомалар 3-6 йил давомида секин ўсади, ксита шаклланишиган мойил, ва қайталаниш хусусиятига эга. Улар тугун шаклида бўлиб асосан мия ичида-интрацеребраллар жойлашади. 7 % ҳолларда диффуз ривожланади ва бундай ўсмалар одатда жаррохлик амалиёти ўтказилмайди. Ўлим 2-3 % ҳолатларда аниқланади [8,9,10].

Тадқиқот мақсади. Гипертония касаллиги мавжуд бўлган беморларда бош мия ярим шарлари апластик астроцитомаси ва атроф тузилмаларидаги патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш .

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникаси нейрохирургия бўлимида бош мия ярим шарлари апластик астроцитомаси туфайли жаррохлик амалиёти ўтказилган 14 нафар (9 нафари эркак ва 5 нафари аёл) беморнинг бош миясидан олинган ўсма бўлакчлари мазкур клиниканинг патологик анатомия бўлимида патоморфологик текширувдан ўтказилди. Ҳосилдан 0,5-1,0 см бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батареядан ўтказилиб, парафинли блоklar тайёрланди. Парафинли блоklarдан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олинди, улар гематоксилин-эозин ва Ниссл усулида бўялди.

Натижалар. Нейрожаррохлик амалиётида олиб ташланган апластик астроцитома бўлакларидан тайёрланган гистологик препаратларнинг микроскопик текширувида, глиал толаларнинг кўп миқдорда бўлишига қарамадан хужайралар устунлиги кузатилади. Апластик астроцитома астроцитларининг ядроси ҳар хил ўлчамли ва шакли ҳар хил бўлиб рангни ўзига кўп қабул қилиб гиперхромли кўринишга эга бўлади. Атипик хужайралар зич жойлашган жойларда толаларнинг шаклланиши камайган бўлади. Гематоксилин-эозин бўёғида ўсма хужайраларининг хира бўялиши, уларнинг ўсиқларини ингича ва ипсимон бўлиб контурлари ноаниқлиги қайд этилади. Баъзи хужайраларнинг ўсиқлари калталашган бўлса, айримлари ўсиқлар умуман аниқланмайди. Микропрепаратларнинг айримларида ўсма хужайралари ораликларида катта ҳажмли атипик астроцитлар аниқланиб, цитоплазманинг шишиниши ва ядролари ёруғлашган ҳолатда эксцентрик жойлашганлиги аниқланади. Уларнинг айримларида рангни ўзига яхши олмаган цитоплазма фониди гиперхром ядроси аниқланади. Ҳар иккала ҳолатда ҳам хужайралар сони кўплиги (полиморфизм) кузатилади. Дидефференциал астроцитомаларда жойлашган қон томирларда эндотелий хужайраларининг гиперплазияси кузатилиб, янги шаклланаётган қон томирларнинг элементлари кўзга ташланади. Дидеференциаллашган катта хужайрали астроцитома асосан дидеференциаллашган протоплазматик астроцитоманинг бир кўриниши бўлиб, кўрув майдонида кўплаб ядросининг цитоплазмасига нисбатан кичикроқ, эксцентрик жойлашган, мономорф ядроли хужайралар ва уларнинг атрофида диапедез қон қуйилишлар бўлганлиги аниқланади (1-расм).

1-расм. Дидефференциаллашган протоплазматик астроцитома. Диапедез қон қуйилишлар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Уларнинг ораликларида ўсимталаридан ташқари глиал толалар ҳам борлиги аниқланади. Улар айрим пайтларда яллиғланиш туфайли келиб чиқадиган семиз хужайраларни эслатади. Баъзи

холатларда катта хужайрали астроцитомада кескин атипизм кузатилади (оч цитоплазмали гиперхром ядроли хужайраларнинг кўпайиши). Кўрув майдонининг айрим соҳаларида икки ва ундан ортик ядроли хужайралар аниқланади. Бундан ташқари айрим микропрепаратларда катта хужайрали астроцитлар билан бирга глиобластларни учратишимиз мумкин. Улар асосан ўсма қон томирлари атрофида кўплаб жойлашган бўлади (2-расм).

2-расм. Дедефференциаллашган протоплазматик астроцитома. Қон томирлар атрофида астроцитларлар ва глиобластларнинг жойлашуви.. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Айрим препаратларда ўсма тўқималари ораликларида суюқлик тўпланиб, ретикуляр кўриниш берганлиги ва глиал толаларнинг камлиги қайд этилади. Айрим кўрув майдонларида кистоз ўзгаришлар қайд этилади (қон томирлар трансудацияси туфайли). Ўсма қон томирлари атрофида сезиларли даражада лимфоцитлар инфильтрацияси кузатилади. Бош мия нерв хужайраларидан ривожланган анапластик астроцитоманинг атрофида яқин жойлашган нейронларда дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар ривожланганлиги кузатилади, айрим хужайраларнинг ядроларида кариорексис ва кариолизис жараёни кузатилади. Кўплаб нейронларларда сателитоз холати қайд этилади. Нейронларнинг ўсиқлари калталашган ва йўғонлашган (3-расм).

3-расм. Дедефференциаллашган протоплазматик астроцитома. Нейронлардаги дистрофик ва некротик ўзгаришлар. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Айрим нейронларнинг бужмайиши аниқланади. Ўсма хужайраларига яқин жойлашган нейронлар атрофида кучли ривожланган глиал реакция қайд этилади. Нейропил кучли ёруғлашган, ПЦБ кенгайганлиги кузатилади. Қон томирлар девори қалинлашган, интима қавати шишинган,

эндотелиоцитларда гидропик дистрофия, ядросининг пикнотик ҳолати, айрим эндотелиоцитларда кариорексис ҳолати қайд этилади. ПВБ торайганлиги кузатилади (4-расм).

4-расм. Дедефферинциаллашган протоплазматик астроцитома. Қон томирлар деворининг қалинлашуви. Эндотелиоцитларнинг дистрофик ўзгаришлари. Периваскуляр бўшлиқнинг торайиши. Гематоксилин- еозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Апластик астроцитома атрофида жойлашган нейронларнинг бужмайиши ва ПЦБ нинг кенгайиши кузатилади (5-расм).

5-расм. Дедефферинциаллашган протоплазматик астроцитома. Қон томирлар тўлақонлиги. Перичеллюляр бўшлиқнинг кенгайиши. Гематоксилин- еозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Айрим перапаратларнинг кўрув майдонларида қон тмирлар деворининг қалинлашуви ҳисобига ПВБ ҳажмининг камайиши қайд этилади.

Муҳокама. Беморларга ўсма тўқималарининг патоморфологик текшируви билан бош миянинг глиал ўсмаси бўйича жарроҳлик амалиёти ўтказилганда, пилцитик астроцитома II-даража, фибрилляр асторитома II-даража, олигоденроглиома II-даража, апластик астроцитома III-даража, апластик олигоденроглиома III-даража, аралаш олигоастроцитома III-даража, субэпендимома I-даража, анапластик эпендимома III-даража, глиобластома IV-даража эканлиги гистологик жиҳатдан тасдиқланган [3,4,5]. Гистологик препаратларнинг микроскопик текширувида, глиал толаларнинг кўп миқдорда бўлишига қарамасдан хужайралар устунлиги кузатилади. Апластик астроцитома астроцитларининг ядроси ҳар хил ўлчамли ва шакли ҳар хил бўлиб рангни ўзига кўп қабул қилиб гиперхромли кўринишга эга бўлади. Атипик хужайралар зич жойлашган жойларда толаларнинг шаклланиши камайган бўлади. Гематоксилин-эозин бўёғида ўсма хужайраларининг хира бўялиши, уларнинг ўсиқларини ингича ва ипсимон бўлиб контурлари ноаниқлиги қайд этилади. Баъзи

хужайраларнинг ўсиқлари калталашган бўлса, айримлари ўсиқлар умуман аниқланмайди. Микропрепаратларнинг айримларида ўсма хужайралари ораликларида катта ҳажмли атипик астроцитлар аниқланиб, цитоплазмасининг шишиниши ва ядролари ёруғлашган ҳолатда эксцентрик жойлашганлиги аниқланади.

Хулоса. Дидефференцил (апластик) астроцитомада глиал толаларнинг кўп бўлишига қарамадан хужайралар устунлиги кузатилади. Цитоплазмаси шишиниш ҳисобига ёруғланиш кўринишида акс этсада ядроси гиперхромликни йўқотмайди. Уларнинг ораликларида катта ҳажмдаги астроцит хужайралари жой олиши қайд этилади. Ўсма хужайралари ичида жойлашган қон томирлар интима қаватида эндотелий хужайраларининг пролиферацияси қон томирлар ривожланишининг давомийлигини кўрсатади. Дидефференциаллашган (апластик) астроцитома атрофида жойлашган ПЦБ бўшлиқ эгаллаган майдон катта ва нейронлар эгаллаган майдон ҳажми кичик кўрсаткичларга эга. Қон томир сруктурасида эса бунинг акси ривожланиб, ПВБ эгаллаган майдон улуши кичик ўлчамга, қон томир эгаллаган майдон катта ўлчамни ташкил этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акберов Ренат Фазылович, Яминов И.Х., Сафиуллин Р.Р., and Пузакин Е.В.. "Диагностика опухолей головного мозга: возможности магнитно-резонансной томографии" Практическая медицина, по. 48, 2011, pp. 54-57
2. Алексеев А.Г., Данилов В.И. Первичные опухоли центральной нервной системы в РТ // Вопросы нейрохирургии, 2006. - № 3. -С. 34-40
3. Желудкова О.Г., Поляков В.Г., Рыков М.Ю., Сусулева Н.А., Турабов И.А. Клинические проявления онкологических заболеваний у детей: практические рекомендации / под ред. В.Г. Полякова, М.Ю. Рыкова. - СПб.: Типография Михаила Фурсова, 2017. - 52 с
4. Забродская Юлия Михайловна, Гайкова О. Н., Ган О. А., Трофимова А. В., Гаджиев К. В.. "Патоморфологическое исследование и анализ водно-электролитного состава белого вещества перифокальной зоны злокачественных опухолей головного мозга" Вестник Волгоградского государственного медицинского университета, по. 3 (39), 2011, pp. 42-45.
5. Каримов Ж.М., Канаев Р.А. Морфологические и функциональные изменения ткани и сосудов перитуморальной зоны глиальных опухолей головного мозга // Научное обозрение. Медицинские науки. - 2023. - № 6. - С. 22-26.
6. Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая радиология. - М., 2008. - Том 2. - 485 с
7. McKinney P.A. Brain tumors incidents, survival and aetiology // Neurol Neurosurg Psychiatry. — 2004. 75 Suppl. 2: 1112-1117
8. Nöth, U.; Tichy, .; Tritt, S.; Bähr, O.; Deichmann, R.; Hattingen, E. Quantitative T1 mapping indicate tumor infiltration beyond the enhancing part of glioblastomas. NMR Biomed. 2020, 33, e4242
9. Osborn, A.G.; Louis, D.N.; Poussaint, T.Y.; Linscott, L.L.; Salzman, K.L. The 2021 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: What Neuroradiologists Need to Know. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2022, 43, 928-937
10. Park, Y.W.; Ahn, S.S.; Park, C.J.; Han, K.; Kim, E.H.; Kang, S.G.; Chang, J.H.; Kim, S.H.; Lee, S.K. Diffusion and perfusion MRI may predict EGFR amplification and the TERT promoter mutation status of IDH-wildtype lower-grade gliomas. Eur. Radiol. 2020, 30, 6475-6484

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Синдаров Н.Н. Бош мия анапластик астроцитомасининг патоморфологик тавсифи ва ўсма атроф сохадаги ўзгаришлар тахлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 694–698. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20731667>